

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/309666109>

Efectos del programa de rehabilitación cardiaca fase III del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en pacientes con cardiomiopatía isquémica en fase dilatada

Article · November 2016

CITATION

1

READS

854

4 authors, including:

[Dolores Javier Sánchez-González](#)

National Polytechnic Institute

90 PUBLICATIONS 1,583 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Pavel Loeza](#)

Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

30 PUBLICATIONS 33 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Efectos del programa de rehabilitación cardiaca fase III del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en pacientes con cardiomiopatía isquémica en fase dilatada

Trejo-Bahena NI,¹ Sánchez-González DJ,² Loeza-Magaña P,³ Pimentel-Mercado LE³

¹M.M.C. Sección de Rehabilitación cardiaca, Hospital Central Militar, Ciudad de México.

²Tte. Cor. M.C. Ret. Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México.

³Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE, Ciudad de México.

RESUMEN

Antecedentes: como respuesta global a la lista de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la Organización Mundial de la Salud estableció, como objetivo general, la reducción de las “muertes prematuras por enfermedades no transmisibles” con insistencia en la necesidad de implementar los programas de rehabilitación cardiaca, que se proponen como una estrategia central.

Objetivo: valorar la efectividad del programa de rehabilitación cardiaca fase III del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE en pacientes con cardiomiopatía dilatada.

Material y método: ensayo clínico efectuado en pacientes con cardiomiopatía dilatada, ingresados al programa de rehabilitación cardiaca. Se compararán: la capacidad funcional, estimada mediante una prueba de esfuerzo, glucemia, perfil de lípidos, peso, tabaquismo y ejercicio al inicio y al final del programa de rehabilitación y a los 12 meses.

Resultados: se estudiaron 75 pacientes; en 22 de ellos (29%) se obtuvo un aumento significativo de la capacidad funcional; 44 (58%) iniciaron en la I, 9 (12%) en la III a los 12 meses; 57 (76%) estaban en clase funcional I, 14 (18%) en clase funcional II, 4 (6%) en clase funcional III; con una $p < 0.05$, con una mejoría en promedio de 3.3 METS, disminución del HDL, abandono del tabaquismo y buen apego al ejercicio.

Conclusiones: nuestro programa de rehabilitación fase III cumple con el propósito de mejorar la capacidad funcional, estimada en METS, y el control de los factores de riesgo.

Palabras clave: rehabilitación cardiaca, ejercicio, cardiomiopatía isquémica.

Recibido: 19 de julio 2016.

Aceptado: 10 de septiembre 2016.

Correspondencia

Dra. Nayeli Isabel Trejo Bahena
Sección de Rehabilitación cardiaca
Hospital Central Militar
Periférico Norte esq. Av. Ejército Nacional s/n
11200 Ciudad de México
nayelitrejo@yahoo.com.mx

Effects of cardiac rehabilitation program phase III National Medical Center November 20 in patients with ischemic dilated cardiomyopathy in phase

ABSTRACT

Background: As a global response to the list of non-communicable diseases (NCDs) including cardiovascular diseases, the World Health Organization has established as aim objective, the reduction of "premature NCD deaths" and emphasizes the need to implement programs of cardiac rehabilitation, which is proposed as a central strategy.

Objective: Assess the effectiveness of cardiac rehabilitation program phase III of the National Medical Center "20 de Noviembre" ISSSTE in patients with dilated cardiomyopathy.

Material and methods: It was a clinical trial of patients with dilated cardiomyopathy admitted to the cardiac rehabilitation program. 75 patients were studied, the estimated functional capacity through a stress test, glycemia, lipid profile, weight, smoking and exercise at the beginning and end of the rehabilitation program and 12 months were compared.

Results: A significant increase in the functional capacity of patients was obtained: 22 (29%) began with functional class I, 44 (58%) in functional class II, 9 (12%) in functional class III, to 12 months; 57 (76%) were in functional class I, 14 (18%) in functional class II, 4 (5.3%) in functional class III; with a $P < 0.05$, with an average improvement of 3.3 METS, decreased HDL, smoking cessation and good adherence to exercise.

Conclusions: Our rehabilitation program phase III meets the objectives to improve, estimated at METS and control of risk factors functional capacity.

Key words: Cardiac rehabilitation, exercise, ischemic cardiomyopathy

ANTECEDENTES

Como una respuesta global a la lista de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la necesidad de implementar programas de rehabilitación cardíaca,

como una estrategia central para hacer frente a los factores de riesgo cardiovascular, restaurar la pérdida de función, reducir las consecuencias de las enfermedades cardiovasculares, conseguir que el deterioro de la salud sea lento, disminuir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida.¹⁻³

En el Informe 270 de 1964 la Organización Mundial de la Salud define a la rehabilitación cardiaca como “el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiopatas una condición física, mental y social óptima, que les permita ocupar, por sus propios medios, un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad”.^{4,7} Con fundamento en esta definición, la American Heart Association (AHA), en el año 2006 complementó la definición previa: “La rehabilitación cardiaca es el conjunto de intervenciones multifactoriales efectuadas para optimizar la salud física y psíquica del cardiopata y para facilitar su integración social. También destinadas a estabilizar, enlentecer y lograr la regresión de la aterosclerosis, consiguiendo así reducir la mortalidad y morbilidad de estos pacientes”. Su recomendación se considera segura, útil y efectiva (clase I-A).⁸⁻¹⁰

Cuando el paciente sobrevive a un evento cardiovascular sobreviene mayor incapacidad psicológica o social que física. La autoconfianza se afecta y se acompaña de ansiedad, depresión y miedo que lo común es que dificulten el retorno a la vida normal. Por esto es necesario tratar al paciente de forma integral en relación con: la actividad física, sexual, y de factores de riesgo, y de la ansiedad, depresión y estrés, además de consejos nutricionales y el retorno a las actividades laborales.¹¹

La rehabilitación cardiaca suele indicarse a pacientes con: angina de pecho estable, posinfarto de miocardio, poscirugía de revascularización miocárdica, angioplastia o cirugías valvulares, miocardiopatías, arritmias cardiacas, marcapasos o cardio-desfibriladores implantados, cardiomiopatía dilatada, insuficiencia cardiaca y trasplante cardiaco.⁴

El programa de rehabilitación cardiovascular se caracteriza por la participación interdisciplinaria y estructurada, con adecuada indicación

y vigilancia del ejercicio, educación para la motivación y el apego al tratamiento. Cuadro 1

Ventajas de la rehabilitación cardiaca

La rehabilitación cardiaca incrementa la tolerancia al ejercicio; el entrenamiento físico efectuado como parte de un programa de rehabilitación cardiaca mejora las variables que hacen objetiva la tolerancia al esfuerzo físico en hombres, mujeres y ancianos. Con la rehabilitación cardiaca mejoran: la fuerza muscular y la tolerancia al ejercicio en 30 a 50% después de tres meses de entrenamiento. Disminuyen: la angina de pecho, disnea y fatiga (cantidad de eventos y umbral de los mismos) y mejora la evaluación paraclínica de isquemia (electrocardiografía dinámica, perfusión con medicina nuclear).^{12,13}

Con la combinación de: dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico se optimizan los valores de lípidos; se incrementan las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad (HDL) en

Cuadro 1. Objetivos de la rehabilitación cardiaca.

Objetivos de un programa de rehabilitación cardiaca
a. Mejorar y mantener el nivel y aptitud cardiovascular, para retornar al paciente a la vida productiva lo más pronto posible.
b. Mantener una vida lo más activa posible.
c. La educación del paciente para mejor control de los factores de riesgo cardiovascular.
d. Reducir el riesgo de sufrir otro evento cardiaco y mejorar las condiciones clínicas.
e. Prevenir las complicaciones, la muerte súbita y disminuir los internamientos.
f. Disminuir los costos por la atención médica.
g. Limitación y reducción de la incapacidad, sobre todo en ancianos y pacientes en quienes su trabajo incluye el ejercicio físico.

Según Ilarraza Lomelí H, Álvarez Cerro M, Mendoza Peña B. Rehabilitación y prevención cardiovascular. PLAC Cardio-4. libro 5. Ciudad de México: Intersistemas, 2004.

sangre, y disminuyen las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), y aumenta el tamaño de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) volviéndolas menos susceptibles a la oxidación. La lipasa hepática que degrada los fosfolípidos HDL disminuye y produce partículas HDL más pequeñas, que rápidamente se catabolizan.¹⁴

Todos los pacientes que se incorporan a un programa de rehabilitación cardiaca reducen el consumo de tabaco y se espera el abandono en 16 a 26%. En cuanto a bienestar psicológico suele haber reducción del estrés y del patrón de conducta tipo A. La mortalidad decrece en 25% como consecuencia del entrenamiento físico y tratamiento integral. Existen estudios que demuestran que por cada unidad metabólica y energética (MET), equivalente a 3.5 mL de oxígeno por kilogramo de peso en un minuto, la capacidad física disminuye al igual que la mortalidad a cinco años. Está ampliamente documentada la ventaja de los programas de rehabilitación cardiaca en el proceso fisiopatológico de estas enfermedades y en la reducción de la mortalidad en 20 a 25%.^{14,15}

El riesgo de eventos cardiovasculares en los programas de rehabilitación cardiaca, definidos como los que suceden durante la práctica del ejercicio o dentro de la hora siguiente, es bajo tanto con ejercicio de alta intensidad como de intensidad moderada. Se calcula que la tasa de eventos cardiovasculares mayores no fatales va de 1 por cada 50,000 a 120,000 pacientes-hora de ejercicio; la tasa de eventos fatales es de 1 por cada 1,500,000 de pacientes-hora de ejercicio.¹⁶

En los programas de rehabilitación cardiaca suelen distinguirse tres fases: fase I, que transcurre entre la producción del evento cardiovascular hasta el momento del alta hospitalaria. Esta fase se destina a contrarrestar los efectos del reposo prolongado (falta de acondicionamiento físico, hipotensión ortostática, tromboembolismo pul-

monar y otros) y constituye, a la vez, el momento ideal para iniciar las actividades de prevención secundaria, pues se educa al paciente acerca de su enfermedad.¹⁷⁻²⁰

Fase II, ésta suele realizarse de forma ambulatoria en el hospital o en un centro de salud con más o menos supervisión. Es la fase más característica del programa de rehabilitación cardiaca, tradicionalmente vinculada a la práctica de ejercicio físico y a la educación en salud para modificar los factores de riesgo vascular con una duración aproximada de 8 a 12 semanas. La actividad física se prescribe luego de determinar el perfil de riesgo y los resultados de la prueba ergométrica (caminata de seis minutos o prueba de esfuerzo en banda sin fin). El monitoreo electrocardiográfico es indispensable en pacientes con riesgo moderado o alto, pero no debe indicarse de rutina en todos ellos. La intensidad del ejercicio se prescribe de 50 a 70% del consumo de oxígeno máximo (VO_2 max). También en esta fase se educa y dan consejos relacionados con el estilo de vida y apoyo psicológico y vocacional cuando es necesario.^{17,21}

Fase III, conocida también como fase de largo plazo supervisado o de mantenimiento. La intensidad del ejercicio idealmente debe corresponder a 70 a 85% del consumo de oxígeno máximo (VO_2 max), de tipo predominantemente aeróbico, en gimnasios de la comunidad o en centros de rehabilitación cardiaca. La prescripción debe actualizarse periódicamente para adaptarse al perfil y comorbilidades de cada paciente. Esta fase incluye mediciones de los aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos, estilo de vida y factores de riesgo. El programa individual de cada paciente debe basarse, en gran medida, en esta evaluación; las ventajas se determinan al comparar los resultados al principio y al final.

La indicación de ejercicio deriva de los resultados de la evaluación individual y de la entrevista

personal. Los intereses, objetivos y limitaciones físicas se determinan durante la entrevista y ayudan a seleccionar los tipos más apropiados de ejercicio y a elaborar la prescripción. Los resultados de las pruebas de esfuerzo graduado ayudan a determinar la intensidad del entrenamiento. Se recomienda un nivel conservador de esfuerzo (70% de la frecuencia cardíaca máxima para pacientes que no participaron en fase II), la frecuencia cardíaca objetivo se basa en la prueba de esfuerzo más reciente. En algunos casos la intensidad del ejercicio se indica valiéndose de los resultados de la escala de Borg sobre el índice de esfuerzo percibido.²²

La prescripción de ejercicio constituye la base del programa de entrenamiento, las sesiones individuales del ejercicio prescrito incorporado a un régimen de calentamiento, estímulo para el entrenamiento y recuperación activa: el calentamiento de 10 a 15 minutos previo al entrenamiento (ejercicios generales que aumentan la temperatura del cuerpo y la circulación y ejercicios específicos que tienen en cuenta las necesidades y las limitaciones musculoesqueléticas individuales).

El entrenamiento se compone, sobre todo, de actividades aeróbicas rítmicas cuya finalidad es mejorar la capacidad cardiovascular. El ejercicio se practica sin interrupciones o en modo intermitente, manteniendo la frecuencia cardíaca objetivo durante 20 a 30 minutos tres o cuatro veces a la semana. El programa de entrenamiento debe incluir actividades variadas que puedan practicarse de por vida y supervisarse con seguridad. Para la recuperación activa se recomiendan de 5 a 10 minutos de ejercicio suave.^{23,24} Por tanto, esta etapa incorpora las actividades de fases anteriores, incluidas la educación, evaluación y control de factores de riesgo, la corrección de ideas erróneas acerca de la enfermedad cardíaca, y un programa de ejercicio estructurado para cubrir las necesidades evaluadas en cada

paciente, elementos necesarios para consolidar la modificación de los hábitos de conducta y los cambios en el estilo de vida. En este periodo se evidencian más las acciones de prevención secundaria de la rehabilitación cardíaca.²³⁻²⁷

Fernández y sus colegas (2005),²⁸ en su estudio prospectivo, evaluaron a 50 pacientes con cardiopatía dilatada que se incorporaron a un programa de rehabilitación y observaron una significativa mejoría en la capacidad funcional en comparación con pacientes que no participaron en este programa.

En 2010, Taylor y sus coautores²⁹ publicaron los resultados de una revisión sistemática de pruebas clínicas con asignación al azar (2001 y 2008) efectuada para determinar la efectividad de los programas de rehabilitación cardíaca domiciliarios considerando la mortalidad, morbilidad, factores de riesgo modificables y factores de riesgo cardiovasculares. Clark y sus colaboradores³⁰ llevaron a cabo un metanálisis de 39 pruebas clínicas con asignación al azar para comparar los costos y beneficios entre los programas de rehabilitación cardíaca domiciliarios y las medidas de cuidados habituales. Estos investigadores concluyeron que los programas de rehabilitación cardíaca domiciliarios disminuyen significativamente los factores de riesgo como: tensión arterial, colesterol, depresión y tabaquismo. Balaschi y Bernat y su grupo³¹ evaluaron (2011) la evolución temporal de la hipertensión arterial y la obesidad a lo largo del programa de rehabilitación cardíaca fase III; resultó más efectivo para el control de la hipertensión arterial sistólica que de la hipertensión arterial diastólica. Sin embargo, no consiguieron controlar la obesidad. La efectividad del programa en la hipertensión arterial y la obesidad no depende de la edad.

En el metanálisis publicado por Haykowsky y sus coautores^{8,32} se concluyó que el ejercicio tuvo

efectos benéficos en la función y remodelación del ventrículo izquierdo.

Rivas-Estany y su grupo⁸ (2013) llevaron a cabo el estudio de los efectos del entrenamiento físico de larga duración en la función y remodelación del ventrículo izquierdo y concluyeron que el entrenamiento físico prolongado no mostró efectos deletéreos en la función y remodelación del ventrículo izquierdo pero sí efectos funcionales y clínicos benéficos.

El objetivo de este estudio consiste en valorar la efectividad del programa de rehabilitación cardiaca fase III del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE, en pacientes con cardiomiopatía dilatada.

MATERIAL Y MÉTODO

Ensayo clínico efectuado en pacientes con diagnóstico de cardiomiopatía isquémica en fase dilatada que ingresaron a la fase III del programa de rehabilitación cardiaca del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en la Ciudad de México, entre el 1 de marzo de 2012 y el 1 de marzo de 2014.

En la valoración inicial a todos los pacientes se les elaboró su historia clínica con exploración física completa, toma de signos vitales y somatometría, revisión de estudios de laboratorio: glucemia, colesterol total, triglicéridos, colesterol de alta y baja densidad, todos fueron referidos y valorados en el servicio de nutrición para una adecuada orientación nutricional de acuerdo con las recomendaciones del Programa Nacional de Educación en Colesterol (NCEP), mediante el panel de expertos en detección, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos (*Adult Treatment Panel [ATP]*). Se les realizó una prueba de esfuerzo, con el protocolo Pollock para estratificación del riesgo cardiovascular. Los valores de consumo máximo de oxígeno

(%VO₂ pico) se estimaron en unidades de equivalentes metabólicos (METS) según la prueba de esfuerzo; se utilizó una banda sin fin Quinton Medtrack 2010, y el programa Q-stress, cardiac Sciencie TM65 con número de serie 65006901. Hannover, Germany.

El programa consistió en la indicación de ejercicio de acuerdo con las pautas de la American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR), tres veces por semana, 30 a 45 minutos en la modalidad de ejercicio aeróbico (caminata) interválica de moderada intensidad (50 a 70% del VO₂ pico) con base en la prueba de esfuerzo efectuada cinco veces por semana, durante 30 a 45 minutos, incluidos 15 minutos de calentamiento y de enfriamiento, para realizarlo por 5 a 7 días a la semana.

En las valoraciones subsecuentes a los seis meses se revaloró a todos los pacientes para estimar su estado en relación con la enfermedad cardiovascular, el control de los factores de riesgo y la calidad de vida. La revisión de los estudios de laboratorio se efectuó durante las sesiones de ejercicio supervisado en una banda sin fin, con ejercicio aeróbico (caminata) de moderada intensidad (50 a 70% del VO₂ pico). Para valorar la respuesta al esfuerzo físico se supervisaron y monitorizaron los pacientes mediante la frecuencia cardiaca y escala de esfuerzo percibido: escala de Borg; con numeración de 6 a 20.

A los 12 meses se reevaluaron todos los pacientes para estimar su estado en relación con la enfermedad cardiovascular, el control de los factores de riesgo y la calidad de vida. También se evaluaron los estudios laboratorio y se realizó una nueva prueba de esfuerzo.

Del grupo de 90 pacientes del inicio, solo se incluyeron 75. Las causas que motivaron la exclusión del estudio fueron: 4 pacientes que no acudieron a sus citas de valoración subsecuente,

1 paciente que experimentó mala evolución clínica con deterioro de la función cardiopulmonar que ameritó revaloración por el servicio de Cardiología y la exclusión del programa, 1 paciente por tener diagnóstico de cardiomiopatía dilatada posparto y no ser de origen isquémico; y en 9 pacientes no se obtuvieron datos suficientes.

Análisis estadístico

La información obtenida se analizó con el programa Prisma Graphpad 6.0®, con análisis estratificado por sexo, edad, factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, sedentarismo, tabaquismo, personalidad tipo A), concentraciones de colesterol, LDL, HDL, glucosa, triglicéridos, IMC, clase funcional y METS. El análisis fue comparativo desde los valores iniciales y a los 12 meses y se utilizaron la prueba t con corrección de Welch y la prueba de χ^2 .

RESULTADOS

Participaron 75 pacientes: 65 hombres (86%) y 10 mujeres (13%). Los límites de edad fueron 36 y 82 años y la edad promedio de 61.4 ± 1.2 años en hombres y 57.6 ± 3.9 en mujeres. Figura 1

Por lo que se refiere a los factores de riesgo cardiovascular se encontraron 46 pacientes (61%) con diabetes mellitus tipo 2; al analizar el promedio de las cifras de glucosa en sangre en la valoración inicial se encontraron 110.6 ± 4.623 mg/dL y al final del programa se observó una disminución de las cifras a 103.0 ± 3.521 mg/dL con un valor de $p = 0.19$. Figura 2

De la muestra estudiada, 42 pacientes (56%) tenían hipertensión arterial, de los que 83% fueron del sexo masculino y 19% del femenino. Figura 3

La dislipidemia se diagnosticó en 40 pacientes (53%). Las concentraciones de colesterol total

Figura 1. Edad promedio de 61.43 ± 1.216 años en hombres y 57.60 ± 3.925 en mujeres.

Figura 2. Comparación de las cifras de glucosa en sangre al inicio y final del programa.

inicial, en promedio, fueron de 125.3 ± 3.921 mg/dL y a los 12 meses de 116.5 ± 3.754 mg/

Figura 3. Tensión arterial. Porcentaje de individuos con hipertensión arterial sistémica.

dL. Aunque es evidente que disminuyeron, no representaron un cambio estadísticamente significativo ($p = 0.1087$). El promedio de colesterol HDL inicial fue de 40.24 ± 1.463 mg/dL y final de 43.36 ± 1.703 mg/dL, sin diferencia estadística significativa ($p = 0.1668$). En el colesterol LDL se observó disminución comparada con el promedio inicial de 62.25 ± 3.497 mg/dL y el final de 53.40 ± 2.774 mg/dL, con diferencia estadísticamente significativa ($p = 0.0493$). Los triglicéridos iniciales fueron de 126.5 ± 7.464 mg/dL y al final 116.2 ± 6.879 mg/dL sin significación estadística ($p = 0.3135$). La glucemia inicial fue de 110.6 ± 4.623 mg/dL y final de 103.0 ± 3.521 mg/dL, que no fue significativa ($p = 0.19$). Figura 4 y Cuadro 2

Por lo que hace al tabaquismo positivo, en el último año se confirmó en 45 pacientes (60%) al inicio del programa, de los que al final del programa 93% suspendió el hábito, con un valor de $p < 0.0001$. Figura 5

El sedentarismo fue positivo en 61 (81%) pacientes ingresados al programa de rehabilitación cardiaca. Al final de este programa se observó buen apego al ejercicio en 90% de los pacientes, lo que representó una diferencia estadística significativa con valor de $p < 0.0001$. Figura 6

La personalidad tipo A se diagnosticó en 56 de los pacientes (75%) de este estudio; 48 pacientes (64%) confirmaron tener antecedentes heredo-familiares de enfermedades cardiovasculares. Figura 7

En relación con el peso: en la valoración inicial se registraron 30 pacientes (40%) con peso normal, 32 (42%) con sobrepeso, 11 (14%) con obesidad grado I, 1 (1%) con obesidad grado II, 1 (1%) con obesidad grado III. En comparación con el peso en la valoración a los 12 meses se encontraron 26 pacientes (35%) con peso normal, 33 (44%) con sobrepeso, 16 (20%) con obesidad grado I. No hubo pacientes con obesidad grado II ni grado III; sin embargo, al comparar el promedio de IMC inicial 26.68 ± 0.4375 con el final 26.40 ± 0.5172 , no representó diferencia estadística significativa, $p = 0.68$. Figura 8 y Cuadro 3

En cuanto a la capacidad funcional de los pacientes, 22 (29%) iniciaron con clase funcional I, 44 (59%) con clase funcional II y 9 (12%) en clase funcional III. A los 12 meses 57 (76%) estaban en clase funcional I, 14 (18%) en clase funcional II, 4 (6%) en clase funcional III, con diferencia estadísticamente significativa ($p = 0.0001$). Al comparar, el promedio de la cantidad de METS alcanzados en la prueba de esfuerzo inicial fue de 5.838 ± 0.2016 y en la prueba de esfuerzo de los 12 meses fue de 8.655 ± 0.8236 con una mejoría promedio de 3.3 METS y una diferencia estadística significativa ($p = 0.0013$). Figura 9 y Cuadro 4

Figura 4. Relación de la diferencia inicial y a los 12 meses de las concentraciones de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos.

Cuadro 2. Cambios generales de la dislipidemia

	Inicial	12 meses	Valor de p
Colesterol	125.3 ± 3.921	116.5 ± 3.754	P 0.1087
HDL	40.24 ± 1.463	43.36 ± 1.703	P 0.1668
LDL	62.25 ± 3.497	62.25 ± 3.497	P 0.0493
Triglicéridos	126.5 ± 7.464	116.2 ± 6.879	P 0.3135

DISCUSIÓN

Como fue descrito por Fernández y su grupo,²⁸ la cardiomiopatía dilatada la padecen, doble todo, individuos de sexo masculino. Esto se observó en este estudio, con prevalencia de 86% en hombres (65 pacientes) y 13% en mujeres

Figura 5. Diferencia del consumo de tabaco en la muestra al inicio y al final del programa.

Figura 6. Diferencia entre pacientes sedentarios y apego al ejercicio terapéutico al finalizar el programa.

Figura 7. Factores de riesgo del estudio.

(10 pacientes), con límites de edad de 36 y 82 años y edad promedio de 61.43 ± 1.21 años en hombres y 57.60 ± 3.92 en mujeres. Estos datos permiten corroborar que el género y la edad son factores de riesgo cardiovascular no modificables que se encuentran más constantes en todas las series de estudios. Lobos Bejarano J y sus coautores¹⁴ mencionan que los factores de riesgo cardiovascular contribuyen, de manera importante, a la morbilidad y mortalidad de los pacientes; ellos reportan una prevalencia de obesidad de 35 a 80%, sedentarismo 60%, tabaquismo 50%, hipertensión arterial 35% y diabetes mellitus 13%. Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que el factor de riesgo más relevante es la inactividad física pues el sedentarismo se documentó en 81%, diabetes mellitus 61%, obesidad 58% y dislipidemias 53%; la hipertensión arterial prevaleció en un 56%.

A diferencia de lo mencionado por Taylor²⁹ en relación con el control de los factores de riesgo en pacientes con cardiopatías incorporados a un programa de rehabilitación cardiaca, en donde no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los parámetros valorados, en el estudio aquí reportado solo se encontraron cambios modestos y estadísticamente no significativos en el control del peso reflejado en el índice de masa corporal, disminución de las cifras del colesterol total y triglicéridos, y una diferencia estadísticamente significativa en la disminución del HDL, abandono del tabaquismo y buen apego al ejercicio. Lo anterior como resultado del fuerte enfoque educativo en factores de riesgo cardiovascular mediante la orientación del médico durante las sesiones de ejercicio y valoraciones. Se insiste en la importancia de la adecuada toma de medicamentos, apego al ejercicio terapéutico, cambios en el estilo de vida, como lo afirman Clark³⁰ Balasch M y sus colegas³¹ quienes concluyen, al igual que nosotros, que el efecto de los

Figura 8. Peso, talla e IMC. Relación entre el peso, talla e índice de masa corporal.

Cuadro 3. Relación del número de pacientes según el grado de obesidad por IMC al inicio y al final del programa.

	Normal	Sobrepeso	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III
Inicial	30	32	1	1	1
12 meses	26	33	1	0	0

Figura 9. La clase funcional demuestra la mejoría en relación con la capacidad funcional y en la clase funcional según los METs obtenidos en la prueba de esfuerzo.

Cuadro 4. Resumen del número de pacientes en relación con la clase funcional y METS obtenidos durante el programa.

	Inicial	12 meses	Valor DE
Clase funcional I	22	57	p 0.0001
Clase funcional II	44	14	
Clase funcional III	9	4	
METS	5.838 ± 0.2016	8.655 ± 0.8236	p 0.0013

programas de rehabilitación cardiaca se refleja en los resultados clínicos y de salud, además de ser seguros. Hoy día la rehabilitación cardiaca es una indicación clase I en la mayor parte de las guías clínicas.

En el metanálisis de Haykowsky y colaboradores³² se concluye que el ejercicio tiene efectos benéficos en la función y remodelación del ventrículo izquierdo en pacientes con cardiopatía isquémica estable. Esos investigadores observaron mayores ventajas con el inicio muy temprano del programa (desde una semana) y duración mayor de tres meses. Rivas-Estany E y sus coautores⁸ afirman que los efectos del entrenamiento físico de larga duración en la función y remodelación del ventrículo izquierdo en pacientes con infarto miocárdico incorporados a un programa de rehabilitación cardiaca con entrenamiento físico moderado o intenso mejoran los parámetros ergométricos que se expresan en mejor capacidad funcional. Los resultados obtenidos en nuestra investigación confirman dichas aseveraciones porque en nuestros pacientes se observó mejoría estadísticamente significativa en cuanto a la capacidad funcional; 22 (29%) iniciaron con clase funcional I, 44 (58%) en clase funcional II, 9 (12%) en clase funcional III. Y a los 12 meses 57 (76%) estaban en clase funcional I, 14 (18%) en clase funcional II, 4 (5.3%) en clase funcional III; que al comparar el promedio de la cantidad de METS alcanzados en la prueba de esfuerzo inicial fue de 5.838 ± 0.2016 y en la prueba de esfuerzo a los 12 meses de 8.655 ±

0.8236 con una mejoría promedio de 3.3 METS, con una diferencia significativa ($p = 0.0013$).

Estos efectos clínicos favorables se atribuyen a la mejoría de la función endotelial coronaria y vascular periférica, la contractilidad miocárdica, el estrés sistólico o diastólico de la pared ventricular o del equilibrio después del ejercicio de rehabilitación, lo que reduce el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. También se atribuye la mejoría en la perfusión cardiaca posterior al entrenamiento, a la regresión directa de las lesiones ateroscleróticas, formación de vasos colaterales y cambios en la dinámica del flujo epicárdico. Y a nivel periférico se describe el incremento del flujo colateral y mejora de la vasodilatación mediada por óxido nítrico, metabolismo enzimático mitocondrial, y disminución de marcadores de inflamación sistémica.

Con este estudio se ratifica, una vez más, que los programas de rehabilitación cardiaca son un método factible y fiable para mejorar la capacidad funcional y tolerancia al ejercicio de los pacientes con cardiopatía isquémica con base en un ejercicio supervisado y monitorizado; se consigue mejoría de la capacidad funcional, incluso en los pacientes con fracción de eyección baja.

La intervención del médico de rehabilitación es decisiva y activa en el proceso de rehabilitación del paciente y tiene como objetivo ofrecer, por medio del ejercicio terapéutico, mejoría de las funciones cardiopulmonares y osteomusculares

al realizar una adecuada prescripción del ejercicio y lograr de esa forma que el paciente tenga una adecuada recuperación para continuar con calidad de vida adecuada e independiente y reinserción social y laboral.

En nuestro programa, los pacientes se clasifican en grados de riesgo para indicarles entrenamiento físico con una adecuada vigilancia de la respuesta; para esto, se monitorea la intensidad del ejercicio mediante la frecuencia cardiaca y la escala de esfuerzo percibido (escala de Borg) y monitorización electrocardiográfica.

Entre las limitantes más relevantes de este estudio destaca que la capacidad funcional no se mide directamente por ergo-espirometría, sino que el VO_2 pico se calcula a partir de estimaciones matemáticas y equivalente en METS, lo que disminuye la confiabilidad del dato al sobrestimar su consumo real máximo de oxígeno.

CONCLUSIONES

Los programas de rehabilitación cardiaca fase III representan un beneficio para los pacientes con cardiopatía isquémica en fase dilatada. En este estudio se comprueba que el programa de rehabilitación fase III cumple con los objetivos al mejorar la capacidad funcional de los pacientes, estimada en METS al término de un periodo de entrenamiento de 12 meses. Se identificó una mejoría no significativa de los valores de las concentraciones de glucosa, colesterol total, triglicéridos, HDL-colesterol, medidas al inicio y al final de la fase III y disminución del peso corporal. Lo anterior como consecuencia en los cambios en el estilo de vida y control de los factores de riesgo cardiovascular. Se comprobó la mejoría estadísticamente significativa en la disminución del colesterol LDL, abandono del tabaco y adecuado apego al ejercicio terapéutico que contribuye a disminuir las complicaciones y los reinfartos, lo mismo que las comorbilida-

des de la enfermedad; todo en un ambiente de seguridad clínica para el paciente, con atención integral y de calidad.

REFERENCIAS

1. Turk-Adawi K , Sarrafzadegan N , Gracia S. Global Availability of Cardiac Rehabilitation. *Nat Rev Cardiol*. 2014; 11(10): 586–596.
2. World Heart Federation. Global health agenda. Targets and indicators. 2013. <http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/advocacy/global-health-agenda/un-summit-on-ncds/targets-and-indicators/>
3. World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020. World Health Organization; Geneva: 2013.
4. Zarzosa C, Grima A, Luengo E, et al. Prevención cardiovascular y rehabilitación cardiaca. *Rev Esp Cardiol*. 2007;60(Supl 1):68-78.
5. Canadian Association of Cardiac Rehabilitation. Canadian guidelines for cardiac rehabilitation and cardiovascular disease prevention. Stone J. A. (Ed.). Winnipeg, Manitoba, Canada. 2007
6. Castillo Martín JI, Miranda Vivas T, Rozalén Pinedo M, Jiménez Esteso JM. Rehabilitación cardiaca en el síndrome coronario agudo. *Rehabilitación (Madr)*. 2006;40:318-332.
7. Cohen A, Assyag P, Boyer-Chatenet L, Cohen-Solal A, Perdrix C, Dalichampt M, et al. An education program for risk factor management after an acute coronary syndrome: a randomized clinical trial. *JAMA Intern Med* 2014;174:40e8.
8. Rivas E. El ejercicio físico en la prevención y la rehabilitación cardiovascular. *Rev Esp Cardiol Supl*. 2011;11(E):18-22.
9. Santibáñez C, Pérez-Terzi C, López-Jiménez F, Cortés-Bergoderi M, et al. Situación actual de la rehabilitación cardiaca en Chile. *Rev Med Chile* 2012; 140: 561-568.
10. Álvarez-Gómez J, Hernández-garcías. Cardioprotección endógena en la rehabilitación cardiovascular. *Rev Esp Cardiol Supl*. 2011;11(E):45-49
11. Champaign. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for cardiac rehabilitation programs. 2nd ed.: Human Kinetics Books. 155 p., 1995
12. Anchique C, Pérez C, López F, et al. Estado actual de la rehabilitación cardiovascular en Colombia. *Rev. Colomb. Cardiol*. 2011;18(16): 305-315.
13. Illaraza Lomelí H, Álvarez Cerro M, Mendoza Peña B. Rehabilitación y prevención cardiovascular. PLAC Cardio-4. libro 5, Edit. Intersistemas S.A de C.V México D.F 2004
14. Thompson P, Buchner D, Piña I , Balady G, Williams M , Marcus H B et cols. Exercise and Physical Activity in the Prevention and Treatment of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. *Circulation*. 2003;107:3109-3116.

15. Rognmo Ø, Moholdt T, Bakken H, Hole T, Mølsted P, Myhr NE, et al. Cardiovascular risk of high- versus moderate-intensity aerobic exercise in coronary heart disease patients. *Circulation*. 2012;126(12):1436-40. 17.
16. Leon AS, Franklin BA, Costa F, Balady GJ, Berra KA, Stewart KJ, et al. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease: an American Heart Association scientific statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity), in collaboration with the American association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. *Circulation*. 2005;111(3):369-376.
17. Barrios L, Osorio L, Navarra K, et al. Efectos de un programa de rehabilitación cardiaca fase I en pacientes revascularizados. *Cienc.innov.salud*. 2014 .2(2) 77-81.
18. Atehortúa SD, Gallo J, Rico M, Durango L. Efecto de un programa de rehabilitación cardiaca basado en ejercicio sobre la capacidad física, la función cardiaca y la calidad de vida, en pacientes con falla cardiaca. *Rev.Col.Cardiol*. 2011; 18(1) 25-36.
19. Báez L, Camacho P, Abreu P, Arenas I, Jaimes G. La importancia de la rehabilitación cardiovascular: experiencia en la Fundación Cardiovascular de Colombia. *Rev.Col.Cardiol*. 2006; 13(2):90-96.
20. Hernández GS, mustelieroj, Rivas EE. Fase hospitalaria de la rehabilitación cardiaca. Protocolo para el síndrome coronario agudo. *Cor Salud*. 2014; 6(1):97-104.
21. Grima A, García E, Luengo E, León M, et al. Cardiología preventiva y rehabilitación cardiaca. *Rev. Esp Cardiol*. 2011; 64 (1):66-72.
22. Del rio G, Turro E, Meza L, et al. Protocolos y fases de la rehabilitación cardiaca. *Orientaciones actuales*. MEDISAN 2005;9.
23. Balasch M, López L, Rodríguez R, et al. Efectos de un programa de rehabilitación cardiaca fase III sobre los factores de riesgo hipertensión y obesidad. *Fisioterapia* 2011;33(2) 56-63.
24. Velasco JA, Cosín J, Maroto JM, Muñiz J, Casasnovas JA, Plaza I, et al. Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en prevención cardiovascular y rehabilitación cardiaca. *Rev Esp Cardiol*. 2000;53:1020-1095.
25. Belardinelli R, Georgiou D, Cianci G, Purcaro A. Randomized controlled trial of long-term moderate exercise training in chronic heart failure: effects on functional capacity, quality of life, and clinical outcome. *Circulation* 1999;99:1173-1182.
26. Acevedo M, Kramer V, Bustamente M. Et al. Rehabilitación cardiovascular y ejercicio en prevención secundaria. *Rev. Med. Chile*. 2013; 141:1304-1314.
27. Antúnez M, Navarro M, Fuetes M, et al. Paciente con miocardiopatía dilatada en el Programa de Rehabilitación Cardíaca. *Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica* 2008; 16 (1): 20-23.
28. Fernández Coronado R. Rehabilitación cardiaca en pacientes portadores de cardiomiopatía dilatada isquémica INCOR, 2004-2005. *Rev. Peruana Cardiol*. 2005; 87-96.
29. Taylor R, Dalal H, Zawada A, Jolly K, et al. Home based versus centre based cardiac rehabilitation: Cochrane systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2010; 340: 5631.
30. Clark A, Hartling L, Vandermeer B, et al. Meta-Analysis: Secondary Prevention Programs for Patients with Coronary Artery Disease *Ann Intern Med*. 2005;143:659-672.
31. Balasch M et al. Efectos de un programa de rehabilitación cardiaca fase III sobre los factores de riesgo hipertensión arterial y obesidad en personas mayores de 60 años con enfermedad cardiovascular. *Fisioterapia* 2011;33(2):56-63.
32. Haykowsky M, Scott J, Esch B, et al. A meta-analysis of the effects of exercise training on left ventricular remodeling following myocardial infarction: start early and go longer for greatest exercise benefits on remodeling. *Trials*. 2011; 12:92
33. Rosas M, Attie F. Enfermedad cardiovascular. Primera causa de muerte en adultos de México y el mundo. *Arch Cardiol Mex* 2009;77:91-93.
34. Lopez A, Colin, Mathers D, Ezzati M, Jamison D, Murray C. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [ENSANUT], SSA. 2006.
35. Escobedo-de la Peña J, De Jesús Pérez R, Schargrotsky H, Champagne B. Prevalencia de dislipidemias en la ciudad de México y su asociación con otros factores de riesgo cardiovascular. Resultados del estudio CARMELA. *Gaceta Médica de México* 2014;150:128-136
36. Miguel Soca P. Dislipidemias. *ACIMED*. 2009; 20(6): 265-273.